

ИЗ ИСТОРИИ КАРАКУЛЕВОДСТВО В ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЕ

Бешим Тангриевич Мирзакулов

Бухарский инженерно-технологический институт,
доцент кафедры «Общественных наук».

Аннотация: В статье представлены сведения об истории разведения каракуля в долине Зарафшана во второй половине 19-го века и в начале 20-го века.

Ключевые слова: Зарафшанская долина, каракульские овцы, появление каракульской породы, пастух, арабы, озеро “Каракуль”, районы распространения каракульской породы.

История каракулеводство изучается с первой половины XIX века со стороны русских ученых. Еще 1842-1843 гг. Н. Хаников изучая Бухарского ханства об этом написал. В его книге “Описание Бухарского ханства” указывается племена и народонаселение ханства. Выпишывая об аравитяне он пишет так: Народ этот находится в несколько большем количестве чем Таджики; но далеко не составляет значительного племени,они разсеяны в северних частях Ханства наиболее же собираются они около Варданзи и Самарканда, они до сих пор не покинули привычки предков своих вести кочевую жизнь, с чем только разницею,что здесь более суровой климат заставил применять их палатки на кибитки,весьма малая часть их оседлы и те принуждены к этому торговыми делами. Черты лица их изобличают происхождение их, глаза их большею частью велики и чёрны равно как и волоса, кожа их принимает в сильной степени солнечный загар, так что многие совершенно черны. Между собою говорят они по арабски; но это не есть чистый арабский язык. Главная промышленность их состоит в разведении баранов, большая часть мерлушек, как сырых так и черных, доставляются ими, на базары Бухарского иханства.

Позже на странице в “Туркестанские ведомости” 1881 года опубликованы статья Арандаренко “Скотоводства в Зеравшанской долине”. Здесь речь идёт перенести овцеводство из Бухарских степей в другой степня местности не только Туркестана, но даже Южной России.

Он пишет что, точных разъяснения о том, когда началос каракульское овцеводство в долине Зеравшана, так как вопросу не отвечают ни письменный истуземцев, от которых только и приходилось слышать,что занятия это перешло

к ним от дедов; на вопрос а откуда в первые были доставлены овцы этой мало распространенной породы, каждый отвечали, не знает или же весьма краткое догадность, что арабы привяли этих баранов из степей “Арабистана”.

Арабы долины Зеравшана, почти слившиеся с преобладающей массой охватывающего их населения узбекского или таджикского, хотя и разбросаны с породически по всей долины, где местани (Самаркандской отделе) они живут отдельными селениями, но овцеводством занимаются не везде, Каракульское овцеводство, пишет Арандаренко, с очень давних времён, ограничивается весьма небольшим районом в Бухарском ханстве туменем Каракуль, в 50 верстах на юге запад от Бухары, слабо орашенном водою теряющегося здесь Зеравшана.

В первые, вероятно, возникнуть в этом обильном озерами райони, получить от него и название, каракульское овцеводство дальше и не распространялось, если не считать десятка таких-же овцеводов арабов, промысляющих в соседних с Каракульским туменем кишлаках Каттакурганиского отдела.

Овцеводы Каракульцы вели полукочевой образ жизни проводя большую часть года, с март месяца, в степи на пастбе баранов и только в зимные месяца зажиточные промышленники укриваются с своими семействами в кишлаках оставляя баранов в степи, под наблюдением надёжных пастухов.

Можно сказать, что пастбищами баранам Каракульской породы служил в Зерафшанской долины Урта-чула, (средняя стель) замыкающийся на юге Бухарой, на восток Карши, на севере Селениям Джамъ, на западе обработавшим побережьем Зеравшана.

Степные участка носими названия или по именным бывших владельцев (Дашти Фергане, Дашти-Шом, Дашти-Курган) или же по колодцам существующим на них (Дулчали-кудук, Ярмочи, Карлик-Чубы, Ашар-Кари). Величина участков различна, от пяти и до сто десять.

Некоторые участка выгона отдавали хозяевами за плату, польностью или же частями в эксплуатацию, нуждающихся. Размаре аренды устанавливались от 20-ти до 200 рубля, сообразно величине выгона и количеству колодцев на нём.

Пастба баранов в названной степи. Продолжались круглий годизимую, отчего, при несуществования вообще у туземцев заготовления норма для мелких домашних животных пасущихся в степи, в холодные и многосняжные зимы, бывало значительной падеж баранов от снежных буранов и главное от безкормицы.

Распределяя с весны баранов в стада по 500 штук в каждом, при двух пастухах (чупан), ското-промышленники несут личных активные заботы только во второй половина февраля, когда получается приплодь; зимою же стада

выбираются пастухом, которые составляют обыкновенно артели, устраивают при колодцах загоны с полуаршинное глиняной стенкой для каждого сурка и выгонив стада на пастбу в солнечные дня, оставляют их в загонь при малейших признаков ожидания бурана. Сабирая баранов на ночь, тщательно разравнивают в зимные месяцы навоз в загонях, чтобы животные непоморозились.

За годовой труд старший чупан получал 20 рублей, младший (водоноситель, обкаш)-10 рублей, и ещё шапку, сапагу, калоши, два рубахи, штаны и халать. При каждом суркит (стада) обязательно полагались две собаки и два ишака для волки пронизин. На каждого пастуха кроме жалованья, отпускались в месяц 2 пуда муки, и 1 фунт соли; собаком полагались 1 пудь муки, а ишаку 2 пуда ячменя или джугары ежемесячно.

Кроме выше изчисленного расхода на содержание пастухов, овцеводы несли ещё незначительный расход. На соль для баранов, которые давали в кусках (Минеральная Каршинская соль, по 20 коопек за пудь) в неограниченным количеством только в течение одного месяца, ранней весной, когда появилась молодая травка; зимое же соль вовсе не выдавалась.

Г.Шимановский в "Торгового Промышленной Газете" дает сведения о положения каракуль на русском рынке и замечает, что до 1881 года Нижегородская ярмарка являлась не только единственным центральным рынком России, но и главнейшим международным рынком для каракуля, обороты с которым на ней достигал весьма крупных размеров. Например, 1880 году весь оборот с бухарским каракулем достигал 1700.000 штук, из которых приблизительно половина была продана для России, а остальное количество для зарубежных рынков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Санджар, М. Одним из факторов чистоты сердца является Футуват. *Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях*, 98-101.

2. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый"*, (51), 529-531.

3. Мурадов, С. А., & кизи Касимова, Ф. Ф. (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).

4. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.

5. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
6. Муродов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.
7. Murodov, S. A. (2022, November). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
8. Karimov, B. K. (2022). HARMONY OF MIND AND SPIRIT. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(2), 56-61.
9. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.
10. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.
11. Мирзакулов, Б. Т. (1994). Рабочая кооперация Узбекистана в 20-е-начале 30-х гг.
12. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.
13. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
14. Aminovna, V. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
15. Аминовна, Б.Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал*, 3 (10), 12:00–12:05.
16. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной Азии в IX-X веках. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).
17. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.–India*, 10(4), 360-364.
18. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khaууam. *International engineering journal for research & development.-India*, 5(3), 143-148.
19. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khaууam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development*, 33, 2020-30.
20. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдир ва эркин ирода масаласи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 2, 197-204.

21. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубоийларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчаишмалари.- Урганч, 10*, 44-47.
22. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубоийларининг талқин ва тавсифи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 9*, 206-210.
23. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. *Фалсафа ва ҳуқуқ.-Тошкент, 3*, 107-110.
24. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. *Imam al-Bukhari IBS Journal, 2*.
25. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон*, 229.
26. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон қадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. *Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар)*.
27. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. *Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(9)*, 206-211.
28. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10)*, 1160-1164.
29. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5)*, 43-47.
30. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. *Журнал истории и общества, (2)*
31. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYYAM. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1)*.
32. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. *Academic research in educational sciences, 2(2)*, 409-416.
33. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(2)*, 197-202.
34. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International Engineering Journal For Research & Development 2020/4/16*.
35. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10)*, 1160-1164.

36. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. *Ilm sarchashmalari/ Urganch* – 3.2023. 19-21.
37. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
38. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 66-67).
39. Азимов, А. А., & ўғли Рўзиев, А. Ш. (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
40. Azimov, A. A. (2022). PHILOSOPHICAL AND ETHICAL IDEAS OF THE EARLY RENAISSANCE OF THE EAST IN CENTRAL ASIA AND THEIR REFLECTION IN THE VIEWS OF ZAKARIA AR RAZI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 57-62.
41. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
42. Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. *Theoretical & Applied Science*, (12), 388-390.
43. Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 15(1), 80-83.
44. Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. *Центральная Азия и Кавказ*, 18(2), 27-37.
45. Бафоев, Ф. М. (2022, November). СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР). In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).
46. Бафоев, Ф. (2012). К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРИНЦИПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 9(1), 54-55.
47. Bafoev, F. (2019). LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION. *Central Asia & the Caucasus (14046091)*, 20(2).
48. Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 15(1), 80-83.
49. Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. *Центральная Азия и Кавказ*, 18(2), 27-37.

50. Шукуруллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).

51. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.-Тошкент, 2006.

52. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.

53. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2017). Роль воспитания молодежи в духе толерантности в процессе глобализации. *Молодой ученый*, (7), 421-422.

54. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.

55. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2016). Farabi-first philosopher in his times. *Молодой ученый*, (2), 943-944.

56. ЗОИРОВ, Э. Х. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. *АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований"*, (20), 29-32.

57. Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).

58. Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 91-94.

59. Зоиров, Э. Х. (2022). ОРИФ РЕВГАРИЙ-ВТОРОЙ ПИР БУХОРО-И-ШАРИФ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 35-43.

60. Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(4), 4-4.

61. Nigmatovna N. G., Erkinovna U. V. Pharaoh of the weavers of bahauddin naqshband //Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 922-926.

62. Наврўзова, Г. (2005). Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. *Тошкент: "Фан, 233*.

63. Nematovna, N. G. (2021, February). The essence of Abu Ali Sina's treatise on birds and the influence of mystical ideas on its development. In *Archive of Conferences* (Vol. 16, No. 1, pp. 19-23).

64. Наврўзова, Г. Н. (2021). Махдуми Аъзам Нақшбандия асоси бўлган тўрт калима хусусида. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 188-199.

65. Наврўзова, Г. Н. (2007). Нақшбандия-камолот йўли. *Тошкент: "Фан", 189.*

66. Н. Хаников. Описание Бухарского ханства. Спб. 1843. С. 56-57.

67. Арандаренко. Скотоводство в Зеравшанской долине // Туркестанские ведомости 6 января, 1881 г.

68. Туркестанский сборник. 543-том

69. Аверьянов И.Я. Каракульская порода. М. Колос. 1972 г.

70. М.Наршахий . История Бухара. Т. 2011 г.

71. Овцеводство, журнал. 1972, № 12. Стр 2-5.